

SPORT TURIZM**Toshbekova Fotima Nuraliyevna**

Touq 35U Kimyo international university in tashkent

Annotatsiya: Yurtimizda ommalashib borayotgan sport turizmi eng yaxshi turizm yo`nlashilaridan biridir. Sport turizmi - bu tabiiy to'siqlarni engib o'tishda odamni sport bilan takomillashtirishga qaratilgan sport turi hisoblanadi. Sport turizmi bilan shug`ullanishda bir qancha talablar mavjud va unga rioya qilish shart bo`ladi.

Kalit so`zlar: sport, ekstremal chang`i, snoubord, skeytbording, tog` velosipedi, kanyoning va paraplanerlik, motosport.

Аннотация: Спортивный туризм, набирающий популярность в нашей стране, является одним из лучших направлений туризма. Спортивный туризм – вид спорта, направленный на совершенствование человека с помощью занятий спортом при преодолении естественных препятствий. Есть несколько требований к спортивному туризму, которые необходимо соблюдать.

Ключевые слова: виды спорта, экстремальные лыжи, сноубординг, скейтбординг, катание на горных велосипедах, каньонинг и парапланеризм, motosport

Annotation: Sports tourism, which is gaining popularity in our country, is one of the best tourism directions. Sports tourism is a type of sport aimed at improving a person with sports while overcoming natural obstacles. There are several requirements for sports tourism that must be followed.

Keywords: sports, extreme skiing, snowboarding, skateboarding, mountain biking, canyoning and paragliding, motorcycleing

Sport turizmi - bu tabiiy to'siqlarni engib o'tishda odamni sport bilan takomillashtirishga qaratilgan sport turi. Sport turizmi tarixan SSSRda rivojlangan.

Turizmning sport mahorati tabiiy to'siqlarni engib o'tish, to'siqlarni engib o'tishning turli taktikasi va usullarini qo'llashdan iborat.

Sport turizmida sayyohning asosiy ko'nikmalariga quyidagilar kiradi: birinchi yordam ko'rsatish, jabrlanganlarni evakuatsiya qilishni tashkil etish va o'tkazish, lager va vaqtincha to'xtash joylarini tanlash va o'rnatish, arqonlar bilan ishlash va texnik vositalar o'tish joylarini boshqarish, sug'urta va boshqalar, harakatlanish texnikasi va boshqa tabiatdagi to'siqlarni engib o'tish, guruhdagi harakat tartibini va boshqa harakatlarni tashkil qilish, ekstremal shartlar (masalan, qorda tunash, kam ovqatlanish bilan ishlash, ekstremal ob-havo sharoitida harakat qilish, guruh bilan aloqani yo'qotgan taqdirda harakat qilish, o'z-o'ziga yordam berish,), sport kampaniyasida menyu va ovqatlanish tartibini tuzish, olovni ko'paytirish va saqlash, ovqat tayyorlash, jihozlarni ta'mirlash, yo'nalish va navigatsiya, psixologik ish va nizolarni hal qilish, ekstremal vaziyatlarda turli xil ishlar va harakatlarga rahbarlik qilish. Qo'shimcha ko'nikmalarga yurish zonasi yoki umumiy til tilini bilish, turizmning tegishli turlari va sport turlari, ov va baliq ovlash ko'nikmalari, hayvonlar va turli xil texnikalar bilan ishlash, geografiya, atrof-muhit sohasidagi foydali bilimlar, muzokarachi, hikoyachi, muhandislik bilimlari kiradi.[1]

Ta'lim muassasalarida o'tkaziladigan turizm mashg'ulotlari bolalar bilan tabiat qo'yniga safarlar hamda shahar yoki qishloq madaniyat markazlari, muzey va tarixiy yodgorliklar, istirohat bog'lari, cho'milish havzalariga sayrlar shakllarida bo'ladi.

Safar mashg'ulotlari avvalida safar yo'nalishi belgilanadi. Safarga chiqish muddati, yo'nalishi, davomiyligi, safar ishtirokchilari haqida mahalliy yashash joylarining rahbariyatlari, ichki ishlar va qutqaruv bo'linma boshqarmalariga yozma bildirgi beriladi. Safarga chiqadigan guruhlarining ishtirokchilari saralanadi.

Guruhlar 3-15 kishilik bo'lishi mumkin. Sayohatchilar 2-5 guruhdan iborat bo'ladi. Ularga o'qituvchi va murabbiylardan rahbarlar tayinlanadi.

Sayohatchilarning safardagi mas'uliyati belgilanadi. Safarlarga oshpaz, shifokor, qutqaruv ishlari bo'yicha mutaxassislar jalb etiladi. Xo'jalik qurollari, chodirlar, tunash jihozlari, ovqat tayyorlash jihozlari, qutqaruv anjomlari tayyorlanadi.[2]

Turizm mashg'ulotlari o'tkazish va sayohatlarga chiqishda safar guruhlarini tashkil etish va vazifalarini belgilashda quyidagi qoidalarga rioya qilinadi.

- Sayohatlar maqsadi va vazifasi, safarlar yo'nalishi belgilanadi. Bunda bolalarning yoshi, jismoniy tayyorgarliklari hisobga olinadi.

- Safar yo'nalishlari qir adirlarga, soy, daryo, ko'l va dengizlar sohillariga, o'rmonzorlarga belgilanadi. Topografik kartasi tayyorlanadi.

- Tog' sayohatlari-alpinizm va suv havzalari, dengizlarga safarlarga chiqish hamda texnik vositalarda safar qilish maxsus tayyorgarlikka ega bo'lgan sayohatchilarga ruxsat beriladi.

- Ommaviy sayohatlar muddati bahor, yoz va erta kuz oylariga belgilanadi.

- Qishda va tabiat hodisalar ko'p sodir bo'ladigan mavsumda sayohatlarga chiqish maxsus tayyorgarlik ko'rilgan guruhlariga ruxsat beriladi.

- Sayohat davomida sodir bo'lishi mumkin bo'lgan tabiiy ofatlar, jarohatlanishlar kabi salbiy hodisalarda qutqaruv choralari ko'rish, birinchi tibbiy yordam vositalarini tayyorlash.

- Safar guruhlarida sayohatchilarning mas'uliyatini taqsimlash, yo'l boshlovchi, qator oxiridagi harakatlanuvchi, oshpaz va shifokor yordamchilari, xo'jalik jihozlari uchun mas'ul, ommaviy tadbirlar tashkil etuvchilar belgilanadi.

- Safar uchun zaruriy jihozlarni tayyorlash: safar kiyimlari, bosh kiyim va poyabzal mavsum hamda safar yo'nalishi xususiyatiga muvofiq tanlanadi.

- To'rtalar sayohatchilar yoshi, jismoniy tayyorgarligiga muvofiq tanlanadi, suv o'tkazmaydigan, ko'p cho'ntaklardan iborat bo'lgan, ochib, yopish qulay bo'lgan bo'lishi kerak.

- Qo`shimcha kiyimlar, gigiyenik vositalar, yuvinish jihozlari, sochiqlar, ovqatlanish jihozlari, birinchi tibbiy yordam vositalari, igna, ip, yozuv qurollari, fotoapparat, adabiyotlar, durbin, fonar va boshqalarni tayyorlash.

- Safar chodirlari, uxlash qoplarini tayyorlash, xo`jalik qurollari, oziq ovqat mahsulotlarini, ommaviy tadbirlar uchun jihozlar olish.

- Aloqa vositalari tayyorlash va ulardan foydalanish uslublarini egallash talablar kiradi.

Toza havoda va yirik shaharlardan uzoqda sport bilan shug`ullanishni yaxshi ko`radiganlar uchun O`zbekiston ayni joy hisoblanadi. Yumshoq iqlim deyarli butun yil davomida sportning ko`p turlari bilan shug`ullanishga imkon beradi. Klassik qishki sport turlari uchun to`rtta tog` kurorti mavjud: Chimyon, Bildirsoy, Amirsoy va Yangiobod. Tez orada ularning soni yanayam ko`payadi.[3]

Mamlakat o`zining keng va xilma-xil landshaftlari tufayli ekstremal sport turlari uchun juda ko`p imkoniyatlarni taqdim etadi, vaholanki bu sport turlari mamlakatda hali yangilik hisoblanadi. Bularga quyidagilar kiradi:

- ekstremal chang`i, snoubord;
- moto poygalar (Motorsysle rasing), ralli (Rallying), motokross;
- skeytbording, tog` velosipedi, toqqa chiqish, kanyonning va paraplanerlik.

Mamlakatning ulkan tog`li hududlari alohida jozibadordir.

O`zbekistonda tog` turizmi katta bo`lmagan, ammo faol rivojlanayotgan sohadir.

Go`zal manzaralari ichida yayov yurish, alpinizm, tog` g`orlariga tashriflar, to`rtta zamonaviy kurort komplekslaridan birida qishki chang`i sporti, Axamoniylar (miloddan avvalgi 6-4 asrlar) va Iskandar Zulqarnayn (miloddan avvalgi 4-asr) davridan qolgan qadimgi tog` qal`alari, ming yoshdan oshgan qadimgi g`or rasmlari, 3000 dan 4000 metrgacha bo`lgan balandlikdagi tog` cho`qqilarining hayratlanarli manzarasi, aholisi iliq va mehmondo`st bo`lgan an`anaviy uzoq tog` qishloqlari, noyob nabotot, endemik va nodir yo`qolib ketish xavfi ostida turgan hayvonlar, go`zal sharsharalar, tog` ko`llari va toshqin tog` daryolarini alohida ta`kidlab o`tish joiz.

Suv turizmi

O‘zbekiston dengizga yoki okeanga chiqa olmaydigan sanoqli davlatlardan biridir, ammo shunga qaramasdan suv turizmi uchun juda ko‘p joylar mavjud – bular G‘arbiy Tyan-Shan etaklarida joylashgan Chorvoq chuqur suv havzasi, son-sanoqsiz toshqin daryolari va dengizga o‘xshash ulkan Aydarko‘l, Sudoche va Toshkent dengizi kabi ko‘llar.

Bu yerda dam olayotganda shamol tezligida skuterda uchish yoki katamaranda atrofni ko‘rib chiqish mumkin. Ekstremal dam olishni yaxshi ko‘radiganlar uchun ko‘plab turoperatorlar Chotqol, Pskem, Ugam, Sirdaryo kabi daryolar va boshqa ko‘plab joylarda rafting qilishni taklif etishadi.

Havo turizmi

O‘zbekistonda paraplanda deyarli yilning istalgan vaqtida uchishingiz mumkin, yagona cheklov yomg‘irdir, chunki paraplanning qanoti matodan qilingan. Yilning eng mashhur vaqti – bu yoz, va eng yaxshi uchish joyi mamlakat tog‘lari.

Paraplanda uchish uchun eng mashhur joy –Toshkentdan 60 km masofada joylashgan Chorvoq suv ombori atroflari hisoblanadi. Parvozni professional ustoz bilan yoki maxsus tayyorgarlikni o‘tgandan so‘ng mustaqil ravishda bajarish mumkin.

Paraplanda uchishdan tashqari, bu yerda havo sharida sayohat qilish ham mashhur. Parvoz paytida suv omboriga va atrofdagi tog‘li cho‘qqilarga ajoyib manzara ochiladi.

Tog‘ turizmi

O‘zbekiston tog‘lari alpinizm, tog‘ turizmi va qoyaga chiqish kabi faol dam olish turlarini sevuvchilar uchun juda jozibali.

Mamlakat hududining katta qismini asosan tekisliklar egallaydi, ammo o‘lkaning ko‘pgina mintaqalarida Tyan-Shan va Pomir tog‘ tizmalarining g‘arbdan sharqqa tomon cho‘zilgan zanjirlari ham joylashgan.

O‘zbekistonning mashhur tog‘li hududidan biri – Chimyon tog‘lari, eng yuqori cho‘qqisi 3309 metrli Katta Chimyon cho‘qqisi. Mazkur hudud ko‘plab toqqa chiqish

yo'llari, piyoda yurish, qoyaga chiqish yo'llari, ot minish marshrutlari, tog' chang'isi yo'laklari va boshqalar uchun xizmat qiladi.

Bu yerda uchta tog'-chang'i kurortlari – Chimyon, Bildirsoy va Amirsoy joylashgan bo'lib, ular turli xil qishki sport turlarini sevuvchilarni o'ziga jalb qilib kelmoqda. Chang'i mavsumi dekabr oyining oxiridan boshlab mart oyining o'rtalariga to'g'ri keladi. Tog' chang'isi uchun eng yaxshi vaqt fevral hisoblanadi.

Boysuntog' tizmasidagi Boysun buloq (amplitudasi 1415 m), festivalnaya-Ledopadnaya (-580 m) va Ural (-565 m) kabi chuqur g'orlar, Qulasoy, Langar va Gulkam daralarining g'aroyib manzaralari, Zomindagi Turkiston tog' tizmasi shimoli-g'arbiy qoyalarning shifobaxsh havosi – sayyohlar va hayajon izlovchilarning misli ko'rilmas sonini o'ziga jalb qiladi.

Alpinizm va qoyalarga chiqish

O'zbekistonning ulkan tog'li hududlari alpinizm, qoyalarga chiqish va muzga ko'tarilish sport turlari uchun aynan mo'ljallangan. O'zbekiston alpinistlik va qoyalarga chiqish federatsiyasi o'z veb-sahifasida O'zbekistonning 34 ta baland tog'laridagi 74 yo'nalishlar haqida eslatib o'tadi, ularning balandligi 3099 dan 4326 m gacha, shundan 15 ta yo'nalish 4a yoki 4b darajasida, 9 ta yo'nalish 5a yoki 5b darajadagi qiyinchiliklarga va faqat bitta yo'nalish 6a qiyinchilik darajasiga ega.

Alpinizm, qoyalarga chiqish va muzga ko'tarilishning asosiy yo'nalishlari asosan G'arbiy Tyan-Shanda joylashgan: Maydontol tizmasi, Pskem tizmasi va Chotqol tizmasi. Har yili bu erlarda alpinizm va qoyalarga chiqish bo'yicha ochiq musobaqalar o'tkaziladi.

Yayov safarlar

Tog'da yayov safarlar muxlislariga O'zbekiston nafaqat go'zal tog' manzaralarini, balki tog' qal'alari, qadimgi sug'orish tizimlari va asrlar davomida deyarli o'zgarmagan qishloqlar kabi tarixiy o'tmish bilan uchrashuvni ham taklif etadi.

Qiziqarli manzara bo'ylab yayov sayohat yo'nalishlari Nurato tog'laridagi an'anaviy tog' qishloqlari orqali o'tadi. Xuddi shu manzarali yayov sayohatlari bilan

Boysun tog‘li hududi ham o‘ziga jalb qiladi. Sayyohlar Navoiy shahri yaqinidagi Sarmishsoy darasida va Chimyondagi Gulkam darasida noyob manzaralarni ko‘rishlari mumkin. Bu mamlakatdagi tog‘ yo‘nalishlarining faqat kichik bir qismidir.

Ushbu yayov yo‘nalishlarning ko‘pchiligida qoya rasmlari (petrogliflar) uchraydi, masalan, Sarmishsoy darasida shunday rasmlardan 4000 dan topilgan.

Ot turizmi

Mashhur naslli, asl zotli o‘zbek otlarini ko‘rish, milliy ot sporti musobaqalarini tomosha qilish va naslli ot minishdan beqiyos quvonchni his etish uchun O‘zbekistonga tashrif buyuradigan sayyohlar soni ortib bormoqda. Miloddan avvalgi II asrdanoq Farg‘ona vodiysidan jang otlari Xitoy imperatori armiyasi uchun Ipak yo‘li bo‘ylab olib chiqilgan.

Toshkent shahridan unchalik uzoq bo‘lmagan go‘zal vodiya, Katta va Kichik Chimyon etagida 1600 metr balandlikda, ot sportini sevuvchilar uchun mo‘ljallangan “Chimyon Oromgohi” kurort majmuasi joylashgan.

Dam olish maskanidan Chotqol va Ko‘ksu daryolari bo‘ylab Bildirsoy tizmasi atrofida ot minishingiz mumkin. Tajribali chavandozlar uchun eng mashhur yo‘nalishlardan biri bu Ugam tizmasining shimoliy yon bag‘rida, Pskem tog‘li daryosi bo‘yidagi yo‘nalish hisoblanadi. Ot safarining davomligi 7-10 kun. Ot minish turli xil va o‘zgaruvchan nabotot va hayvonot ega bo‘lgan qo‘riqlanadigan hududlarda o‘tkaziladi.

Shuningdek, Ugam-Chotqol milliy bog‘ining Po‘latxon platosi yaqinida, G‘arbiy Tyan-Shan tog‘larida, Nurota tizmasi va Aydarko‘ ko‘llarida ham bir necha kunlik otliq sayohatlari bo‘lib o‘tadi.

Hisor tizmasi tog‘larida ot minish yo‘nalishlari alohida qiziqish uyg‘otadi. Ular Qashqadaryo viloyatining kichik tog‘ qishloqlaridan boshlanadi va Surxondaryo daryosi vodiya tugaydi. Yo‘nalishlarning eng yuqori nuqtalari 4000 metrga yetishi mumkin. Yo‘l davomida sayyohlar balandlik zonalari, archa o‘rmonlari, alp yaylovlari, tog‘ tundralari va ba’zi yo‘nalishlarda – ko‘p yillik qor va muzliklarni kesib o‘tadilar.

Toza va shaffof havosi son-sanoqsiz o'tlar va gullarning xushbo'y hidi bilan to'lgan tog' bo'ylab sayohat va minglab yulduzlar bilan to'la, tubsiz tog' osmoni ostida olov atrofidagi romantik kechki ovqat taassurotlari xotirada uzoq vaqt saqlanib qoladi.

Mamlakatda mavjud bo'lgan ot klublari soni sayyohlarni hayratda qoldiradi – ular o'n beshdan ortiq. Ular Toshkent shahrida va uning atrofida, Farg'ona, Qashqadaryo hamda boshqa viloyatlarda joylashgan.

Veloturizm

O'zbekistonda Veloturizm ekzotika, afsonaviy va sharqona mehmondo'stlikka boy. Mavsum aprel oyining o'rtalarida boshlanadi va noyabr oyigacha davom etadi.

Velosiped turlarini Buyuk Ipak yo'li bo'ylab sayohat, qadimiy Samarqand, Buxoro, Xiva va Termiz shaharlari bo'ylab sayohat, shuningdek hayajonli tog' manzaralari va gulli vodiylar bo'ylab sayohat bilan birlashtirish mumkin. Velosipedchilar qishloqlar va tog' ovullari bo'ylab sayohat qilganda, u yerdagi mahalliy aholining turmush tarzi bilan tanishib olishlari mumkin. Ekstremal sport turlarini yaxshi ko'radiganlar uchun esa, Samarqand yaqinida Oqtog' tizmasi bo'ylab yo'nalish mavjud.

Bundan tashqari, tog'li hududlarda va yirik shaharlarda deyarli har oy issiq mavsumda ochiq tanlovlar va velosiped musobaqalari o'tkazilib, unda hamma qatnashishi mumkin!

2025 yil Toshkentda bo'lib o'tadigan IV Osiyo O'smirlar o'yinlari ham sport turizmini rivojlantirish va ommalashtirishning yaqqol natijasidir.

Yosh sportchilar orasidagi eng ajoyib sport tadbirlarini ko'rishni xohlaysizmi? Unda O'zbekiston poytaxti - Toshkent shahrida bo'lib o'tadigan 2025 yilgi yoshlar o'rtasidagi Osiyo o'yinlarini o'tkazib yubormang.

O'smirlar o'rtasidagi Osiyo o'yinlari - har to'rt yilda bir marta bo'lib o'tadigan butun Osiyo yosh sportchilarining sport musobaqasidir. O'yinlar Osiyo Olimpiya Kengashi (OOK) tomonidan tashkil etiladi.[4]

Musobaqalar dasturida 19 sport turi - basketbol, yengil atletika, badminton, plyaj voleyboli, bouling, qilichbozlik, futbol, golf, gandbol va boshqalar mavjud.

O‘zbekiston, musobaqalarda juda faol ishtirok etadi. O‘smirlar o‘rtasidagi Osiyo O‘yinlarining butun davrida mamlakatimiz medallar soni bo‘yicha - 8 ta bronza, 2 ta kumush va 1 ta oltin 31 mamlakat orasida 17-o‘rinni egallab turibdi.

Xulosa

Bugungi kunda yurtimizda sport turizmi ham ommalashib bormoqda. Yuqorida keltirilgan maqolada sport turizmi turlari, sport turizmi bilan shug‘ullanishdagi talablar batafsil keltirilgan.

Bunga qo‘shimcha rasvishda shuni kelirish mumkinki Sport turizmida birinchi o‘rinda xavsizlikka amal qilish, shuningdek, quyosh va issiq urishi, sovuq yeyish, hushdan ketish, nafas olish va yurak urishining bexos to‘xtashi, zaharli o‘simliklar va mevalar iste‘mol qilganda, zaharli hashoratlar, ilon va yirtqich hayvonlar hujumida, suvda va ko‘chkida cho‘kkanda, qor ostida qolganda, yashin urganda, kuyganda jarohatlanish va zaharlanishlardan ehtiyot bo‘lish shartdir. Tunash joylarini albatta tekshirish va tozalash zarur.

Sayohatchilar shaxsiy gigiyena va jamoat gigiyena talablariga rioya qilishlari, o‘z vaqtida dam olishlari va ovqatlanishlari zarur. O‘simliklar va hayvonot dunyosiga, ekologiyaga zarar yetkazmaslik, ruxsatsiz ov qilmaslik, o‘simliklarni nazoratsiz iste‘mol qilmaslik kerak. Aloqa vositalari yordamida sayohatchilar kayfiyati, tadbirlar, o‘tkazilgan masofa xaqida doimo ma‘lumot berib borish kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. <http://www.tssr.ru/main/structura/history/592/>
2. <https://cyberleninka.ru/article/n/sport-turizmi-mashg-ulotlarini-tashkil-etishdagi-yondoshuvlar>
3. <https://yuz.uz/uz/news/turizm-va-sport-uygunlikda-rivojlanadi>.
4. <https://www.actualidadviajes.com/uz/sport-turizmi>